

O USO DA INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL NA PRODUÇÃO DE HISTÓRIAS EM QUADRINHOS PARA O ENSINO DE ENGENHARIA

RICARDO PRADO DE OLIVEIRA¹

Apresentado no Congresso Técnico Científico da Engenharia e da Agronomia – CONTECC 07 a 10 de outubro de 2024

¹Graduado em Ciências Contábeis pela Universidade Federal Fluminense - UFF. Pós-Graduado Lato Sensu em MBA em Gestão Tributária pela Universidade Cândido Mendes - UCAM. Pós-Graduado Lato Sensu em MBA em Gestão no Setor de Petróleo e Gás. Atualmente graduando em Engenharia de Produção pelo Centro Universitário Internacional - UNINTER. Rio de Janeiro-RJ, ricardopr3@gmail.com

RESUMO: Este estudo tem como objetivo investigar o potencial da inteligência artificial (IA) na criação de roteiros para aplicação em histórias em quadrinhos. Destacamos o ChatGPT como uma ferramenta de IA eficaz para a produção de roteiros de cunho educativo. No contexto educacional, o emprego do ChatGPT como facilitador da aprendizagem foi analisado, buscando promover o desenvolvimento cognitivo para a criação de conteúdos educativos para as disciplinas fundamentais do curso de Engenharia de Produção. Além do ChatGPT, foram utilizadas outras ferramentas de IA, como o Bing Image Creator para criação de imagens e o Canva para a diagramação da revista em quadrinhos. O presente trabalho tem conteúdo exploratório e conclui-se favorável incorporar temas complexos de forma divertida e educativa por meio de histórias em quadrinhos, estimulando a imaginação e promovendo uma melhor assimilação dos conceitos educacionais, contribuindo assim para o desenvolvimento de materiais didáticos inovadores para o ensino superior.

PALAVRAS-CHAVE: ChatGPT, Educação, Engenharia de Produção, Ensino.

THE USE OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN THE PRODUCTION OF COMIC STORIES FOR TEACHING ENGINEERING

ABSTRACT: This study aims to investigate the potential of artificial intelligence (AI) in creating scripts for application in comic books. We highlight ChatGPT as an effective AI tool for producing educational scripts. In the educational context, the use of ChatGPT as a learning facilitator was analyzed, seeking to promote cognitive development for the creation of educational content for the fundamental subjects of the Production Engineering course. In addition to ChatGPT, other AI tools were used, such as Bing Image Creator to create images and Canva to layout the comic book. The present work has exploratory content and it is concluded that it is favorable to incorporate complex themes in a fun and educational way through comic books, stimulating the imagination and promoting a better assimilation of educational concepts, thus contributing to the development of innovative teaching materials for universities.

KEYWORDS: ChatGPT, Education, Production Engineering, Teaching.

INTRODUÇÃO

A abordagem inovadora e eficaz de utilizar histórias em quadrinhos (HQ) no ensino de engenharia de produção surge como resposta ao desafio de tornar os conceitos complexos mais acessíveis e envolventes para os estudantes. Aliado a isso podemos destacar os benefícios da inteligência artificial que promove uma revolução na educação ao personalizar o aprendizado adaptando às necessidades individuais dos alunos, preparando as gerações futuras para enfrentar os desafios do mundo contemporâneo. Este estudo reside na aplicação específica das histórias em quadrinhos como ferramenta pedagógica, explorando sua capacidade na Educação para o ensino de Engenharia de Produção inserindo um contexto criativo com o uso da inteligência artificial.

Nesse contexto, o objetivo deste estudo é verificar a viabilidade de inserção de histórias em quadrinhos no ensino acadêmico de engenharia como uma proposta educativa e eficaz diante dos desafios do mundo contemporâneo. É necessário tornar conteúdos pedagógicos complexos das disciplinas do curso de engenharia numa proposta mais envolvente para os estudantes que estão iniciando sua vida acadêmica. O problema central abordado reside na tradicional abordagem didática, muitas vezes centrada em métodos convencionais de ensino, que podem não atender completamente às necessidades de uma geração de alunos cada vez mais receptiva a estímulos visuais e narrativos.

A originalidade do estudo reside na aplicação específica das histórias em quadrinhos como ferramenta pedagógica, explorando sua capacidade única de unir elementos mais atraentes para transmitir conceitos técnicos de forma lúdica. Dada a amplitude do tema, o escopo desta pesquisa será delimitado para concentrar-se nos seguintes tópicos: (i) aplicação na área da engenharia de produção, (ii) história em quadrinho com escopo de narrativa visual, (iii) utilização de conteúdo disposto na disciplina de Química Geral, e (iv) uso da inteligência artificial tais como ChatGPT e Bing Image Creator. Essa delimitação é motivada pela necessidade de verificar novas metodologias de ensino com o uso de histórias em quadrinho e inteligência artificial constatando a sua efetiva aplicação. Ao estabelecer limites claros, a pesquisa pode alcançar seus objetivos de maneira eficaz, garantindo a qualidade e a relevância dos resultados.

MATERIAL E MÉTODOS

Neste estudo em particular, iremos examinar os artigos e as referências bibliográficas a fim de fundamentar as nossas análises. Vamos utilizar essas fontes como base para sustentar os argumentos que apresentaremos. De acordo com Gil (2002), a pesquisa bibliográfica consiste em utilizar material já existente, tais como livros e artigos científicos. As bases de dados pesquisadas para elaboração deste projeto foram: Scielo, Google Acadêmico, LinkedIn e Internet.

Também será adotada uma abordagem qualitativa de natureza exploratória, uma vez que não foram identificadas pesquisas similares no contexto do ensino superior. Nesse sentido, busca-se investigar a viabilidade da utilização de histórias em quadrinhos como recurso didático no ensino da disciplina de Química Geral – matéria integrante no currículo do curso de Engenharia de Produção – contribuindo para o avanço de estudos atuais e futuros sobre o tema em questão.

Para dar solidez ao nosso estudo, lançamos mão de metodologias amparadas em materiais já publicados, como artigos científicos e revistas especializadas. Nossa busca se concentrou em conteúdos que fomentassem a construção de conhecimento e a promoção de debates sobre o tema em questão. Para tanto, levamos em consideração as opiniões de estudiosos e pesquisadores cuidadosamente selecionados.

Este estudo investigou o uso do ChatGPT no contexto educacional, especialmente como uma ferramenta que visa identificar desafios emergentes associados à sua implementação. A análise concentra-se na interação dentro da revisão bibliográfica sobre o emprego do ChatGPT como facilitador da aprendizagem, além de buscar avaliar sua eficácia como instrumento para promover o desenvolvimento cognitivo. Além do ChatGPT, neste estudo utilizaremos o Bing Imagem Creator como ferramenta de inteligência artificial para criação de imagens para publicação de histórias em quadrinhos. Adicionalmente, será utilizado o Canva para diagramação dos quadros das imagens das histórias em quadrinho.

O objetivo deste estudo, é apresentar uma revista de história em quadrinhos criada exclusivamente com o uso de inteligência artificial, especificamente focada na disciplina de Química Geral, parte integrante da grade de disciplinas do curso de graduação de Engenharia de Produção.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A inteligência artificial pode ser útil em diversas vertentes do ensino educacionais que beneficiam alunos, professores e instituições de ensino. Entre os principais usos estão a personalização da educação, por meio de sistemas adaptados às necessidades individuais dos alunos, e a assistência educacional, com *chatbots* como o ChatGPT, que oferecem orientação personalizada e respostas a perguntas complexas. Além disso, a IA pode ser empregada na avaliação automatizada do desempenho dos alunos, na análise de dados educacionais para fins pedagógicos, na criação de jogos educativos divertidos e envolventes e na oferta de tutoria virtual constante no seu atendimento e na formulação de provas e avaliação (SILVA et al., 2024).

Essas aplicações demonstram como a inteligência artificial está transformando a educação, tornando-a mais personalizada, eficaz e envolvente. Com a capacidade de adaptar o ensino às necessidades individuais, oferecer suporte personalizado, avaliar o desempenho de forma automatizada e analisar dados para insights pedagógicos, a IA está revolucionando a forma como alunos aprendem e educadores ensinam. A gamificação educacional e a tutoria virtual são outras áreas em que a inteligência artificial está sendo aplicada, promovendo um ambiente de aprendizagem mais dinâmico e interativo para os estudantes, preparando-os para os desafios do século XXI (SILVA et al., 2024).

O ChatGPT (sigla para "Generative Pre-Trained Transformer") é um *chatbot* com modelo de linguagem baseado em *deep learning* (aprendizado profundo), uma área da inteligência artificial. Na prática, a plataforma utiliza um algoritmo fundamentado em redes neurais que permite estabelecer uma conversa com o usuário através do processamento de um grande volume de dados. O ChatGPT se baseia em milhares de exemplos de linguagem humana. Isso possibilita que a tecnologia compreenda profundamente o contexto das solicitações dos usuários e responda às demandas de forma mais precisa. A ferramenta foi desenvolvida em 2019 pela empresa norte-americana OpenAI, que atua como um laboratório de pesquisa em IA. (OpenAI)

No entanto, é essencial reconhecer as suas limitações, especialmente quando se trata de atualizar os dados, o que pode resultar na propagação de informações imprecisas ou até mesmo falsas. A versão gratuita da ferramenta provê uma rede neural com dados até janeiro de 2022 (OpenAI). Portanto, é crucial analisar e verificar os dados apresentados durante as pesquisas, a fim de evitar a disseminação de informações incorretas. Outra preocupação diz respeito à possibilidade de o aplicativo reproduzir preconceitos e visões tendenciosas, uma vez que é alimentado por seres humanos e pode refletir os preconceitos presentes na sociedade. (ANDRADE, 2024).

A ferramenta funciona por meio de interações com um *chatbot* acessível pela internet. O usuário insere um *prompt*, que é uma entrada de texto clara e detalhada, para iniciar uma conversa ou pedir uma resposta específica. O algoritmo da ferramenta processa esse *prompt* e a inteligência artificial gera uma resposta com base em seu aprendizado acumulado e em interações anteriores.

Nesse contexto, em nosso estudo foi utilizado o ChatGPT para estruturar roteiros e narrativas para criação de uma história em quadrinhos. Conforme delimitação do tema, utilizamos assuntos ligados à disciplina de Química Geral, matéria que compõe a grade do curso de Engenharia de Produção. A proposta compreende a criação de uma narrativa do modelo atômico de Ernest Rutherford.

Para o desenvolvimento gráfico desta pesquisa utilizamos a ferramenta de inteligência artificial Bing Image Creator. Integrada à Microsoft Designer, é uma ferramenta inovadora que permite a criação de imagens a partir de descrições textuais - *prompts*. Através da inteligência artificial e do modelo DALL-E 2 da OpenAI, o Bing Image Creator oferece uma experiência única e poderosa para diversos fins, desde a criação de conteúdo visual para blogs, imagens para apresentações, figuras para criação de histórias em quadrinhos educativas e até para a exploração de criatividade para o ensino.

De acordo com informações da plataforma, o Bing Image Creator utiliza o modelo DALL-E 2, um sistema de inteligência artificial capaz de transformar textos em imagens realistas e criativas. Através de um processo de aprendizado de máquina, o DALL-E 2 reconhece e interpreta as nuances da linguagem, gerando imagens que correspondem à sua visão. O *prompt* de mensagem tem que ser muito bem definido e quanto mais informação o usuário fornece para a inteligência artificial, mais próximo da realidade a imagem será criada (BING IMAGE CREATOR, 2024).

No contexto para a criação de quadrinhos (HQs), com essa ferramenta, é possível gerar imagens com personagens, cenários e objetos, dando vida a história de forma rápida e fácil. A ferramenta oferece diversas opções de personalização, permitindo que seja ajustada a aparência das imagens de acordo com o estilo e necessidade do criador.

Para a abordagem do nosso trabalho a ferramenta Bing Imagem Creator apresentou ótima performance para a criação de quadros e ilustrações. O principal objetivo é obter imagens atraentes e criativas, que faça com que o estudante se sinta atraído e motivado a ler a história em quadrinho.

Para diagramação das ilustrações e diálogos foi utilizado o Canva. Essa ferramenta consiste numa plataforma que fornece *templates* prontos para adaptação. O importe da diagramação das revistas de histórias em quadrinhos é que ela seja adaptada e atraente para o público-alvo. O aluno precisa se sentir atraído pelas imagens, textos e conteúdo apresentado pelo educador. Nesse contexto, é possível inserir assuntos complexos de forma lúdica e didática facilitando a compreensão do conteúdo, estimular a imaginação e promover uma maior absorção dos conceitos educativos apresentados nas histórias em quadrinhos. A Figura 1 ilustra o resultado prático desta pesquisa (clique na imagem para baixar a HQ).

Figura 1. Revista em quadrinhos - Modelo Atômico de Rutherford

Fonte: Autor (2024)

CONCLUSÃO

Em síntese, ao longo deste trabalho, exploramos o uso e o poder que a inteligência artificial tem de criar atividades como aprender, pensar, resolver problemas, sugerir algoritmo, criar imagens, reconhecimento de padrões e tomada de decisões. Dentre diversas ferramentas disponíveis destacamos o ChatGPT. Para nosso trabalho ela se apresentou como uma ótima ferramenta para criação de roteiro de histórias em quadrinhos educativos. Vale ressaltar que a ferramenta pode criar falhas e por isso é importante que o usuário valide toda a informação disponibilizada.

Adentrando a esfera da educação, a análise do nosso trabalho concentrou-se na interação do emprego do ChatGPT como facilitador da aprendizagem, além de buscar eficácia como instrumento para promover o desenvolvimento cognitivo para criação de conteúdos educativos de disciplinas bases para o desenvolvimento do aluno no curso de Engenharia de Produção. Além do ChatGPT, neste estudo utilizamos o Bing Imagem Creator como ferramenta de inteligência artificial para criação de imagens para publicação de histórias em quadrinhos. Adicionalmente, foi utilizado o Canva para diagramação dos quadros das imagens para a construção de uma revista de histórias em quadrinho na perspectiva narrativa.

O uso ético e consciente das ferramentas de inteligência artificial generativa é essencial. Elas têm um grande potencial para auxiliar na criação de conteúdo e automatizar diversas tarefas. Embora a inteligência artificial ofereça novas oportunidades e múltiplas aplicações, estamos apenas começando a explorar esse campo, o que traz incertezas e questões éticas.

De acordo com Caine (2023), observamos que os princípios éticos estão sendo incorporados ao desenvolvimento das próprias ferramentas de IA. São estabelecidas diretrizes que garantem que os sistemas sejam transparentes e explicáveis. Os esforços para minimizar vieses (especialmente gênero e aparência física) são visíveis no design de algoritmos, o que é resultado do uso de dados de treinamento e planejamento na composição de equipes.

Dedicar um tempo para contextualizar e avaliar a credibilidade de um conteúdo, e manter um diálogo construtivo em vez de reagir imediatamente, são os pilares de uma vida digital saudável. Precisamos garantir que seu ensino – tanto na teoria quanto na prática – seja uma prioridade máxima nos sistemas educacionais em todo o mundo. (CAINE, 2023).

De acordo com Monteavaro (2024), um dos principais princípios éticos ao utilizar inteligência artificial generativa na produção de conteúdo é a transparência. É essencial que os autores que fazem uso dessa tecnologia informem claramente ao público quando o conteúdo foi gerado com o auxílio de inteligência artificial generativa. Essa transparência não apenas fortalece a confiança entre os autores e os leitores, mas também promove uma cultura de integridade e responsabilidade na produção de conteúdo.

Ao fomentarmos uma cultura de integridade, ética e responsabilidade na produção de conteúdo com inteligência artificial, não apenas preservamos a qualidade e autenticidade do trabalho criativo, mas também capacitamos indivíduos e organizações a aproveitarem plenamente o potencial dessa tecnologia. Nesse contexto, é possível criar um futuro onde a inovação tecnológica e a ética caminhem juntas, impulsionando a evolução e o desenvolvimento de forma positiva e significativa.

Após o desenvolvimento desse trabalho, chegamos à conclusão de que é viável incorporar temas complexos de maneira divertida e educativa, facilitando a compreensão do conteúdo, estimulando a imaginação e promovendo uma melhor assimilação dos conceitos educacionais apresentados nos quadrinhos para a criação de material didático para o ensino superior por qualquer indivíduo.

Nossa contribuição de pesquisa para o campo acadêmico e educacional é permitir que outras pessoas desenvolvam materiais didáticos, seja em outras disciplinas ou em outros cursos de graduação, que a história em quadrinhos seja no formato de diálogo e principalmente, que motivem os alunos que estão ingressando na universidade a assimilar conhecimentos considerados difíceis de maneira divertida e inovadora. A HQ está disponível em: <<https://11nk.dev/aeRe>>. Acesso em: 03 de set. de 2024.

AGRADECIMENTOS

A UNINTER pelo incentivo ao desenvolvimento de pesquisas ligadas ao Programa de Iniciação Científica e em especial a Prof.^a Dayse Mendes.

REFERÊNCIAS

ANDRADE, Rodrigo de Oliveira. ChatGPT reacende debate sobre o potencial criativo de sistemas de linguagem natural e as implicações éticas relacionadas ao seu uso. Pesquisa FAPESP, São Paulo, v. 325, n. 17, p.17-22. 2023. Disponível em: https://revistapesquisa.fapesp.br/wp-content/uploads/2023/03/016-022_capa-chatgpt_325-Parte-1.pdf. Acesso em: 1 abr. 2024.

BING IMAGE CREATOR. Disponível em: <https://www.bing.com/creator>. Acesso em: 2 mai. 2024.

CAINE, Patrice. Ética na Inteligência Artificial: Travando as Batalhas Certas. Exame, São Paulo, 23 de ago. de 2023. Disponível em: <https://exame.com/bussola/etica-na-inteligencia-artificial-travando-as-batalhas-certas/>. Acesso em: 1 de maio 2024

CANVA. Disponível em: https://www.canva.com/pt_br/about/. Acesso em: 22 abr. 2024.

GIL, Antonio Carlos et al. Como elaborar projetos de pesquisa. São Paulo: Atlas, 2002.

MONTEAVARO, Viviane. Além da Originalidade: A Responsabilidade Ética de Produzir Conteúdo com IA Generativa. LinkedIn, São Paulo, 2 de mar. 2024. Disponível em: <https://www.linkedin.com/pulse/al%C3%A9m-da-originalidade-responsabilidade-%C3%A9tica-de-com-ia-monteavaro-yvogf/>. Acesso em: 2 de maio 2024.

OpenAI. Disponível em: <https://openai.com/>. 2024. Acesso em: 2 abr. 2024.

SILVIA, et al. Como Enfrentar os Novos Desafios com o Auxílio da Chatgpt na Educação. RECIMA21 - Revista Científica Multidisciplinar - ISSN 2675-6218, v. 5, n. 3, p. e535050-e535050, 2024.